

BOLA MUSIQIY RIVOJLANISHNING YOSH XUSUSIYATLARI

Abdixodirova Go`zal Erali qizi

“Umumiy pedagogika” kafedrası o`qituvchisi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Sultanov Ibroxim Burivoy o`g`li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

San`atshunoslik fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10902302>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolaning musiqiy rivojlanishining yosh xususiyatlari haqida ilmiy qarashlar bayon etiladi.

Kalit so`zlar: qobiliyat, xususiyat, tendensiya, bolalik, qiziqish.

Bolaning qobiliyatlari faol musiqiy faoliyat jarayonida rivojlanadi. Yosh darajasidagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda uni erta bolalikdan to'g'ri tashkil etish va yo'naltirish o'qituvchining vazifasidir. Aks holda, ba'zida rivojlanish kechikishlari kuzatiladi. Misol uchun, agar siz bolalarni musiqiy tovushlarni balandligi bo'yicha ajratishga o'rgatmasangiz, u holda 7 yoshga kelib, bola kichik bola osonlikcha bajara oladigan vazifani bajara olmaydi.

Musiqiy rivojlanishning eng muhim xususiyatlari quyidagilardir: eshitish hissi, musiqiy quloq; har xil turdagi musiqaga hissiy munosabat sifati va darajasi; oddiy malakalar, kuylash va musiqiy-ritmik ijrodagi harakatlar.

Keling, yosh rivojlanishining umumiy tendentsiyalarini ta'kidlaymiz.

Hayotning birinchi yili. Psixologlarning ta'kidlashicha, bolalarda eshitish sezgirligi erta rivojlanadi. Ikkinchi oyda hayotning 10-12-kunida bola harakatni to'xtatadi va jim bo'lib qoladi, ovozni tinglaydi, skripka tovushini eshitadi. 4-5 oyligida musiqiy tovushlarni ba'zi farqlash tendentsiyasi mavjud: bola tovushlar eshitiladigan manbaga munosabat bildira boshlaydi, qo'shiq ovozining intonatsiyalarini tinglaydi. Birinchi oylardan boshlab, normal rivojlanayotgan bola musiqaning tabiatiga jonlanish majmuasi deb ataladigan, quvonish yoki tinchlantirish bilan javob beradi. Hayotning birinchi yilining oxiriga kelib, chaqaloq kattalarning qo'shig'ini tinglab, uning intonatsiyasiga g'uvullash va g'o'ng'irlash orqali moslashadi.

Musiqaga hissiy sezgirlikning namoyon bo'lishi va eshitish sezgilarining rivojlanishi musiqiy ta'limni juda erta yoshdan boshlab amalga oshirishga imkon beradi.

Hayotning ikkinchi yili. Musiqani idrok etayotganda, bolalar yorqin qarama-qarshi his-tuyg'ularni namoyon etadilar: quvnoq animatsiya yoki xotirjam kayfiyat. Eshitish sezgilari ko'proq farqlanadi: bola baland va past tovushlarni, baland va jim tovushlarni va hatto tembrni bo'yashni (metallofon

yoki baraban o'ynaydi) ajratadi. Birinchi, ongli ravishda takrorlanadigan qo'shiq intonatsiyalari tug'iladi; Kattalar bilan birga kuylash, bola undan keyin qo'shiqning musiqiy iboralarining oxirini takrorlaydi. U eng oddiy harakatlarni egallaydi: qarsak chalish, shtamplash, musiqa sadosi ostida aylanish.

Hayotning uchinchi va to'rtinchi yillari. Bolalarda sezuvchanlik va narsalar va hodisalarning, shu jumladan musiqiy xususiyatlarning xususiyatlarini aniqroq ajratish qobiliyati oshdi. Eshitish sezgirligidagi individual farqlar ham qayd etilgan. Misol uchun, ba'zi bolalar oddiy ohangni aniq takrorlashlari mumkin.

Bu rivojlanish davri mustaqillikka intilish bilan tavsiflanadi. Situatsion nutqdan izchil nutqqa, vizual-samarali fikrlashdan vizual-majoziy fikrlashga o'tish sodir bo'ladi, mushak-harakat tizimi sezilarli darajada mustahkamlanadi. Bolada musiqa o'ynash va faol bo'lish istagi paydo bo'ladi. 4 yoshga kelib, bolalar kattalarning ozgina yordami bilan o'zlari kichik qo'shiq aytishlari mumkin. Ular ma'lum darajada mustaqil ravishda raqsga tushish va o'ynash imkonini beradigan ko'plab harakatlarni o'zlashtiradilar.

Hayotning beshinchi yili. Bu bolalarning faol qiziqishi bilan ajralib turadi. Bu savollar davri: "nima uchun?", "nima uchun?". Bola hodisalar va hodisalar o'rtasidagi bog'liqlikni anglay boshlaydi va oddiy umumlashtira oladi. U kuzatuvchan, aniqlay oladi: musiqa quvnoq, quvnoq, xotirjam; baland, past, baland, jim tovushlar; asarda qismlar (biri tez, ikkinchisi sekin), kuy qaysi asbobda chalinishi (piano, skripka, tugmali akkordeon) mavjud. Bola talablarni tushunadi: qo'shiqni qanday kuylash, tinch dumaloq raqsdan qanday harakat qilish va harakatlanuvchi raqsdan qanday harakat qilish.

Bu yoshdagi ovoz jiringlash va harakatchanlikka ega bo'ladi. Qo'shiq intonatsiyalari yanada barqaror bo'ladi, lekin kattalarning doimiy yordamini talab qiladi. Ovoz-eshitish koordinatsiyasi yaxshilanadi.

Harakatning asosiy turlarini - yurish, yugurish, sakrashni o'zlashtirish bolalarga ularni o'yinlarda va raqslarda kengroq qo'llash imkonini beradi. Ba'zilar bir-biriga taqlid qilmasdan, o'ziga xos tarzda rol o'ynashga intiladi (masalan, hikoya o'yinida), boshqalari har birining individual moyilligi va qobiliyatiga qarab, faqat bitta faoliyat turiga qiziqish bildiradilar.

Hayotning oltinchi va yettinchi yillari. Bu bolalarni maktabga tayyorlash davri. Musiqa haqidagi egallagan bilim va taassurotlar asosida bolalar nafaqat savolga javob bera oladilar, balki musiqa asariga mustaqil ravishda xarakter bera oladilar, uning ifoda vositalarini tushunadilar, musiqa orqali berilgan turli kayfiyat tuslarini his etadilar.

Bola musiqiy tasvirni yaxlit idrok etishga qodir, bu atrof-muhitga estetik munosabatni rivojlantirish uchun juda muhimdir. Ammo bu analitik faoliyat yaxlit idrokga zarar etkazishi mumkinligini anglatadimi? Bolalarning hissiy qobiliyatlari va musiqiy idroki sohasida olib borilgan tadqiqotlar qiziqarli naqshni ko'rsatdi. Agar vazifa diqqat bilan tinglash, "musiqiy til" ning eng yorqin vositalarini ajratib ko'rsatish va ajratib ko'rsatish bo'lsa, musiqani yaxlit idrok etish kamaymaydi. Bola ushbu vositalarni aniqlay oladi va ularni hisobga olgan holda musiqa tinglashda, qo'shiq va raqs harakatlarini bajarishda ma'lum bir uslubga muvofiq harakat qiladi. Bu musiqiy va eshitish rivojlanishiga yordam beradi, notalardan qo'shiq kuylashga tayyorgarlik ko'rish uchun zarur ko'nikmalarni egallaydi.

6-7 yoshli bolalarda ovoz apparati yanada mustahkamlanadi, diapazon kengayadi va tenglashadi, kattaroq ohangdorlik va jarangdorlik paydo bo'ladi. Qo'shiqlar, raqslar, o'yinlar mustaqil, ifodali va ma'lum darajada ijodiy ijro etiladi. Individual musiqiy qiziqish va qobiliyatlar yanada aniqroq ochib beriladi. Musiqiy rivojlanishning yoshga bog'liq xususiyatlarini tushunish o'qituvchiga har bir yosh bosqichida bolalarning musiqiy ta'limining vazifalari ketma-ketligini va mazmunini aniqlashtirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Shaxsni ma'naviy-axloqiy ruhda tarbiyalash. Академические исследования в современной науке, 2(5), 110-114.
2. Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda" qo'g'irchoq teatri" ning roli va ahamiyati. Science and innovation in the education system, 2(2), 86-89.
3. Abdixodirova, G. E. (2023). Harbiy psixologiya va pedagogika fanlarini o'qitish bo'yicha xorijiy mamlakatlardagi tajribalar bilan o'rtoqlashish. Mudofaa vazirligi, 1(1), 110-113.
4. Abdixodirova, G. E. (2022). O'tmish mutafakkirlarining musiqa san'ati yoshlarning ma'naviy-axloqiy dunyoqarashlarini va musiqiy idrokni shakllantirishdagi tutgan o'rni. Scientific Impulse, 1(3), 788-794.
5. Abdixodirova, G. E. (2022). Ma'naviy-axloqiy tarbiya va unga qo'yiladigan talablar. History and page, 1(1), 250-254.
6. Abdixodirova, G. E. (2022). O'quvchilar-yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash va inson komilligi mezonlari. Topical Issues of Science, 1(4), 87-90.

